

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Одним из путей устранения корпоративных конфликтов является институт ответственности должностных лиц органа корпоративного управления юридическим лицом. Автором отмечается, что поскольку фидуция в сфере корпоративного управления создает повышенные риски злоупотребления правом, целесообразным является установление юридических факторов не только компенсации, но и превенции от возможных злоупотреблений должностных лиц путем исключения вины как условия их ответственности. Основанием освобождения должностного лица от ответственности становится только случай (causa) – обстоятельство, которое лицо не может предсказать принятием надлежащих мер профессиональной заботливости, необходимых в конкретных условиях.

УДК 347.191.43

КОСТРУБА А.В.,

профессор кафедры гражданского права учебно-научного юридического института Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, доктор юридических наук, профессор
e-mail: anatolii.kostruba@pnu.edu.ua

Правосубъектность юридического лица воплощена в деятельности его органов управления, цель которых – стремление к достижению результатов предпринимательской деятельности. Однако, в процессе взаимодействия органов управления юридическим лицом возникают ситуации, когда участники такого взаимодействия преследуют разновекторные или взаимоисключающие цели, что обусловлено полярным стремлением в реализации собственных корпоративных интересов.

Именно такая идея, по мнению профессора Ю.М.Жорнокуя, является основанием возникновения корпоративного конфликта [1, с. 293]. Ученый указывает, что в условиях непрозрачности в деятельности большинства отечественных акционерных обществ основные их преимущества реализуются через текущее управление и принятие решений во многом через теневые схемы, к которым причастны должностные лица органа корпоративного управления. В таких условиях легко занизить прибыль, нанести иной вред юридическому лицу. Поэтому для акционера, который получил соответствующие корпоративные права, однако не имеет реальной возможности не только влияния, но и контроля на принятие управленческих решений, инвестиции являются рискованной сделкой [1, с. 298].

Учитывая изложенное, проблема юридической ответственности должностных лиц юридического лица при принятии ими решений требует глубокого теоретического переосмысления. Следовательно, актуальность теоретических разработок вопроса ответственности органа корпоративного управления, их должностных лиц за действия, которые вредят интересам юридического лица, не вызывает сомнения.

Исследованию в этом направлении уделено внимание многих ученых, среди которых Ю.Г.Басин, Б.Шермухаметов, Л.Чантурия, И.В.Спасибо-Фатеева, В.А.Васильева, Е.А.Суханов, В.А.Витушко, Роберт В. Макгрю, Дикша Каккар, Дженифер Пьесс и другие. В то же время правовые аспекты природы такой ответственности в связи с условиями ее наступления оставлены без внимания ученых и являются предметом данной публикации.

На рубеже XX–XXI веков в законодательстве стран Восточной Европы усилилась тенденция к конвергенции национальной правовой системы с правовыми системами других стран. Привлечение инвестиционного капитала требует прозрачности системы корпоративного управления. Важным фактором результативного сотрудничества в международной экономической сфере становится действенный механизм защиты участников корпоративных правоотношений, что достигается заимствованием различных мировых юридических практик.

Одной из таких является конструкция юридической ответственности должностных лиц органа корпоративного управления за причиненный ими вред действиями в соответствующей сфере.

В Украине нормативное внедрение этой юридической конструкции связано с распространением таких угроз обеспечения стабильности банковской системы, как осуществление рискованных операций (чрезмерного кредитования связанных с банком лиц).

Исследование указанной институции требует терминологической определенности понятия корпоративного управления, которое имеет более экономическое содержание, чем юридическое.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Зарубежный опыт

Двигаясь в этом направлении, следует признать, что формула корпоративного управления юридическим лицом заключается в том, что субъектом такого управления является тот, кто обеспечивает правосубъектность юридического лица, раскрывается в ее известных признаках.

Таким образом, систему корпоративного управления составляют органы управления юридического лица, обеспечивающие ее организационное единство и участие юридического лица в гражданском обороте от своего имени. Такими органами являются высший орган управления – орган корпоративного нормотворчества (общее собрание участников (акционеров) и исполнительный орган управления – правление, дирекция (директор).

В силу дифференцированности характера корпоративного управления, многоаспектности

новой, но и практической применимостью [2, с. 53–58]. Несмотря на это, принцип построения структуры корпоративного управления юридическим лицом остается фактором их единства.

Первый (базовый) уровень построения составляет орган корпоративного управления, который формируется участником (учредителем) юридического лица с целью концентрации капитала и консолидации интереса в достижении целей его деятельности. Этим органом является общее собрание. Он является первоначальным в системе корпоративного управления. Таким органом определяется модель управления юридическим лицом. Для его формирования участниками (учредителями) предоставляются исключительные полномочия определения судьбы юридического лица, направлений его деятельности.

NB *Ответственность должностных лиц органа корпоративного управления юридическим лицом за вред, причиненный их действием или решением в указанной сфере, наступает вне зависимости от их вины, за исключением обстоятельств, при которых лицо не имело возможности предвидеть наступление негативных последствий принятия ими надлежащих мер профессиональной заботливости (случай).*

в реализации его правосубъектности объем полномочий по управлению корпорацией не может быть сконцентрирован в пределах полномочий одного субъекта. Прежде всего, из-за дисбаланса юридических стремлений и возможностей (компетентности) субъекта корпоративного управления концентрация рычагов управления «в одних руках» влияет на эффективность принятия и реализации управленческих решений.

Вариативность компетенции органов корпоративного управления юридическим лицом предусматривает дифференциацию уровня юридической ответственности их субъектов. Ее критерием выступает содержание деятельности соответствующего органа относительно обеспечения правосубъектности юридического лица через реализацию таких признаков последнего, как структурное единство и участие в гражданском обороте от своего имени, и предполагает наличие административно-хозяйственных и организационно-распорядительных компонентов.

Сегодня можно выделить пять основных моделей корпоративного управления, в основе которых фактор исторической, культурной и отраслевой специфичности (англо-американская, германская, японская, советская и постсоветская). Представляется, что приведенные модели корпоративного управления обладают территориальным контекстом в концентрации финансового капитала. Развитие каждой из них обладает не только теоретической ос-

Вторым уровнем структуры корпоративного управления юридического лица является создание и функционирование органа внедрения и выполнения решений, принятых высшим органом корпоративного управления. Этот уровень в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица имеет вариативные формы своего проявления (правление, наблюдательный совет и т.д.). Таким образом, общая компетенция высшего органа управления диверсифицируется в специальных полномочиях, которыми наделяются соответствующие специально созданные им исполнительные органы корпоративного управления юридическим лицом.

Из приведенного в сфере юридической ответственности находятся субъекты корпоративного управления, компетенция которых включает в себя осуществление ими исполнительных полномочий. Таковыми являются должностные лица исполнительного органа корпоративного управления юридическим лицом.

Эта логика в той или иной форме заложена в Законе Украины «Об акционерных обществах», статья 63 которого устанавливает ответственность должностных лиц органов акционерного общества за убытки, причиненные обществу своими действиями (бездействием) [3], а в дальнейшем уже в 2015 году в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов» [4], которым внесены изменения в статью 89 Хо-

заявленного кодекса Украины, установлена ответственность должностных лиц за ущерб, причиненный ими действиями, совершенными с превышением или злоупотреблением служебными полномочиями, и действиями, совершенными с нарушением порядка их предварительного согласования или иной процедуры принятия решений и т.д. [5]. В банковской сфере деятельности гражданско-правовая ответственность должностных лиц органа корпоративного управления введена Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно определения особенностей корпоративного управления в банках», которым усилена ответственность связанных с банком лиц, прежде всего руководителей банков (статья 42), при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние банка [6].

Аналогичные по структуре положения закреплены также в статье 71 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» [7], статье 44 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» [8], а в целом в отношении юридических лиц – в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [9], что существенно отличает этот данный подход от уровня его нормативной регуляции гражданским законодательством Украины.

Исследуемый аспект вопроса закрепляет общие условия юридической ответственности должностных лиц корпоративного управления. На сегодня доктринально определено и нормативно закреплено в законодательстве не только Украины, но и России и Республики Беларусь, что такими условиями являются единство субъективных и объективных элементов деликта, что, по нашему мнению, является неоправданным.

Наделение должностных лиц органа корпоративного управления юридическим лицом административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями по управлению им и его имуществом формирует фидуциарный характер таких отношений.

Доверие между членами общества является главным фактором взаимодействия между членами общества. Такое доверие лежит не только в плоскости культурного развития общества, но также диалектически переходит в экономическую сферу. Существование этого феномена и в сфере корпоративного управления является очевидным. Его сущность заключается в совершении должностными лицами органа корпоративного управления юридически значимых действий хоть и в интересах юридического лица, но исключительно по своему усмотрению, характер добросовестности которых и степень их разумности субъективированы. В таком случае юридическое лицо

полагается исключительно на фидуциарность таких отношений.

В свою очередь, фидуциарность отношений между юридическим лицом, учредителями (акционерами) и должностными лицами соответствующего органа корпоративного управления формирует другую юридическую модель взаимодействия между ними. Уверенность в порядочности и доброжелательности стороны, с которой доверитель находится в отношениях, основанных на его доверии, не предусматривает ожидания иррационального поведения поверенного.

Следовательно, такие отношения лишены пропорциональности. В их структуре отсутствует сбалансированность механизмов противодействия недобросовестного поведения, которым, например, являются те или иные виды обеспечения исполнения обязательств.

Поскольку фидуция между участниками указанных отношений создает повышенные риски злоупотребления правом, корректным, по нашему мнению, является установление юридических факторов не только разумной компенсации потерпевшей стороне, которой является институт возмещения вреда как таковой, но и установление превенции такого злоупотребления, иных видов недоброжелательного поведения усилением юридической ответственности должностных лиц органа корпоративного управления юридическим лицом путем исключения вины как условия наступления ответственности. Таким образом, происходит сбалансирование имеющейся диспропорции в юридических возможностях участников исследуемых доверительных отношений, один из которых находится в юридически слабом состоянии.

Следует отметить, что такие идеи защиты прав слабой стороны начали формироваться в доктрине права еще в начале XX века в трудах Ю.С.Гамбарова [10, с. 266]. Поэтому попытка оправдать существование «безвинной ответственности» и распространение ее границ на сферу корпоративного права не лишена смысла и имеет наглядную правовую традицию.

Известно, что объективные элементы состава гражданского правонарушения, к которым отнесены противоправность поведения, наличие вреда и причинной связи между противоправным действием и ее результатом, являются статичными, а их наличие является безальтернативным условием наступления гражданско-правовой ответственности.

В то же время субъективный элемент такого состава является вариативным. Вина лица как субъективный элемент приведенного состава может отсутствовать, что не исключает, однако, в некоторых случаях возможности привлечения лица к гражданской ответственности. Приведенное положение составляет ос-

новой тезис теории причинения, сторонники которой в качестве основания гражданско-правовой ответственности признают только наличие факта причинения вреда, а также причинной связи между поведением лица и соответствующими негативными последствиями. При этом субъективные основания наступления такого вреда значения для правовой квалификации действий ответственного лица не имеют. По мнению О.С.Иоффе, обязанность возместить вред, который был причинен при отсутствии вины, оказывает стимулирующее влияние на такое лицо – мобилизует его к изысканию и введению в сферу его деятельности новых средств, способствующих если не устранению, то смягчению или сокращению проявления такой непреодолимой силы [11, с. 20, 194].

Таким образом, разумным балансом в обеспечении интересов юридическое лицо и реализации профессиональной компетенции органа корпоративного управления, его должностных лиц становится принцип наступления гражданской ответственности независимо от вины деликвента.

Так, в основе профессиональной компетенции должностного лица органа корпоративного управления лежит объективное соответствие его действий и решений деловому стандарту. Уровень такой компетенции должен позволить этому лицу не только предотвратить совершение им действий или принятие решений которыми может быть причинен вред, но и спрогнозировать возможные негативные последствия собственной профессиональной деятельности. В свою очередь, установление ответственности должностного лица, независимо от его вины, лишь увеличивает требования заботливости и внимания, которые предъявляются к нему.

Видный ученый советского периода Б.С.Антимонов, обосновывая эффективность принципа причинения как условия ответственности, указывал, что его существованием лицо провоцируется не только избегать того, что мы называем «виновным поведением», но более того, заставляет всеми средствами, не жалея труда, времени, затрат, разрабатывать все новые методы и средства для сведения опасности к нулю [12, с. 38].

В данном контексте следует уделить внимание позиции профессора Р.А.Майданика, указывающего, что «...содержание понятия вины директоров устанавливается через понятие разумного и добросовестного поведения. При этом ответственность директора должна исключаться только за просчеты, которые входят в пределы делового риска. Собственно ответственность должностного лица должна определяться через объективное соответствие решений органа управления сложившимся обычаям и стандартам деловой практики (стандарт «хорошего руководителя»)» [13, с. 132].

В подтверждении обоснованности утверждения следует привести практику Верховного Суда, который в своих постановлениях отметил, что «...лица, выступающие от имени юридического лица, обязаны действовать не только в пределах своих полномочий, но и добросовестно и разумно. Между хозяйственным обществом и его должностным лицом (в частности директором или генеральным директором) в процессе деятельности складываются отношения доверительного характера, в связи с чем противоправное поведение указанного лица может выражаться не только в невыполнении им обязанностей, прямо установленных учредительными документами общества, или превышении полномочий при совершении определенных действий от имени общества, но и в ненадлежащем или недобросовестном выполнении действий за границами нормально-хозяйственного риска, принятия очевидно опрометчивых или расточительных решений» [14; 15].

Из приведенного можно сделать следующие выводы.

Во-первых, значение вины должностного лица органа корпоративного управления нивелируется обязательностью необходимого уровня его компетенции, которая не только презюмирует предсказуемость этим лицом возможных негативных последствий своей деятельности в сфере корпоративного управления, но также требует их предубеждения. Очевидно, что ответственность лица за наступления таких негативных последствий является результатом профессиональной некомпетентности.

Итак, вина как субъективное отношение лица к действиям, которые совершаются ею в сфере корпоративного управления, их последствиям поглощается возможностью не только предубеждения, но и предсказания возможных негативных явлений благодаря надлежащему уровню профессиональной компетентности должностного лица.

Следует отметить, что наукой финансового менеджмента разработаны методы управления финансовыми рисками, основное значение среди которых заключается в функционировании соответствующих механизмов минимизации их негативных последствий, среди которых лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация, избегание риска, распределение риска и т.д. [16, с. 228].

Во-вторых, деятельность в сфере хозяйствования в условиях рыночной экономики объективно связана с наличием многочисленных рисков. Они имеют экономическую природу и объективность своего проявления, а через вероятность реализации риска, неопределенность его последствий и вариабельность его уровня риск также приобретает субъективную оценку [16, с. 201]. Именно эта характерная черта риска как проявление неравнознач-

ности оценки этого объективного явления предполагает наличие уровня квалификации менеджмента и возможности прогнозирования его наступления и нейтрализации негативных последствий, связанных с его идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием [16, с. 213].

Таким образом, важным признаком деятельности должностных лиц органа корпоративного управления юридическим лицом становится осознание принятия рисков своей деятельности и управляемость ими. В приведенном случае, с одной стороны, усиливается защита прав, интересов и правомерных ожиданий участников корпоративных правоотношений, в том числе юридического лица, а с другой, объективируется пороговое значение уровня добросовестности должностных лиц органа корпоративного управления относительно требований их профессиональной компетенции. Посредством принципа «безвиной (объективной) ответственности» должностных лиц органа корпоративного управления за причиненный вред при принятии и реализации управленческих решений права, интерес, а также правомерные ожидания наполняются реальным содержанием.

С учетом приведенного основанием освобождения такого должностного лица от ответственности становится только случай (causa),

то есть обстоятельство, которое лицо не имело возможности предусмотреть при принятии им надлежащих мер своей профессиональной заботливости, требующихся от него в конкретных условиях.

В этом ключе справедлива мысль профессора М.И. Брагинского, что главная задача гражданского права состоит в уравнивании в правах участников правоотношений путем установления особых прав для одной из сторон. Указанное достигается либо путем признания за слабым лицом дополнительных прав, или путем установления дополнительных обязанностей с более сильной стороны [17, с. 793].

Кроме формы доктринального доказательства обоснованности расширения границ ответственности должностных лиц органа корпоративного управления за причинение вреда юридическому лицу, принцип защиты слабой стороны определяет возможность обеспечения защиты не только субъективных гражданских прав акционера, но и его правового интереса. Указанное требует расширения круга юрисдикционных способов защиты субъективных гражданских прав и интересов как юридического лица, так и его участников (учредителей), других заинтересованных лиц, процессуальной формой которых служит институт производного иска, что является предметом дальнейших научных дискуссий автора.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жорнокуй, Ю. М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект : монографія / Ю. М. Жорнокуй. – Х. : Право, 2015. – 532 с.
2. Wan Fauzian Wan Yusoff, Idris Adamu Alhaji. Insight of Corporate Governance Theories // Journal of Business & Management. – 2012. – Vol. 1, iss. 1. – С. 52–63.
3. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс] : Закон України, 17 сент. 2008 г., № 514-VI // Законодавство України. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n887>. – Дата доступа: 21.09.2020.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів [Електронний ресурс] : Закон України, 5 апр. 2015 г., № 289-VIII // Законодавство України. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/289-19#Text>. – Дата доступа: 21.09.2020.
5. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : с изм. и доп., внесенными Законом Украины от 21 июля 2020 г. // Законодавство України. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>. – Дата доступа: 21.09.2020.
6. Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» [Електронний ресурс] : Закон України, 4 июля 2014 г., № 1587-VII // Законодавство України. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-18#Text>. – Дата доступа: 21.09.2020.
7. Об акционерных обществах [Електронний ресурс] : Федеральный закон, 26 дек. 1995 г., № 208-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/4055c51ea714ea74d67126056e3878cd7e1e02b9/. – Дата доступа: 21.09.2020.
8. Об обществах с ограниченной ответственностью [Електронний ресурс] : Федер. закон, 8 февр. 1998 г., № 14-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/2741d5ed631d44f777b390a2f4a51dfa033bf68b/. – Дата доступа: 21.09.2020.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Електронний ресурс] : Федер. закон, 30 нояб. 1994 г., № 51-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1937c3c06a7ba397ca3d0ea54a99ea594b1e6446/#dst1210. – Дата доступа: 21.09.2020.

10. Гамбаров, Ю. С. Курс гражданского права. Часть общая / Ю. С. Гамбаров. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. – XII. – Т. 1. – 793 с.
11. Братусь, С. Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории / С. Н. Братусь. – М. : Юрид. лит-ра, 1976. – 215 с.
12. Антимонов, Б. С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении / Б. С. Антимонов. – М., 1950. – 276 с.
13. Майданик, Р. А. Розвиток приватного права України : монографія / Р. А. Майданик. – К. : Алерта, 2016. – 226 с.
14. Постановление Большой Палаты Верховного Суда [Электронный ресурс] : 4 дек. 2018 г., по делу № 910/21493/17 // Единый государственный реестр судебных решений. – Режим доступа: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/78412710>. – Дата доступа: 21.09.2020.
15. Постановление Большой Палаты Верховного Суда [Электронный ресурс] : 26 нояб. 2019 г., по делу № 910/20261/16 // Единый государственный реестр судебных решений. – Режим доступа: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86333859>. – Дата доступа: 21.09.2020.
16. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Ника – Центр. – 1999. – 512 с. – Т.2. – (Серия «Библиотека финансового менеджера» ; вып. 3).
17. Брагинский, М. И. Договорное право. Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М., 2000. – 848 с.

Ключевые слова: корпоративное управление, ответственность должностных лиц корпорации, юридическое лицо, органы управления, случай в праве, ответственность без вины.

KOSTRUBA A.V.

Theoretical aspects of the civil and legal liability of officials of corporate management body

One of the ways to eliminate corporate conflicts is the liability institution of officials of the corporate management body of a legal entity. The author points out that since fiducia in the field of corporate management creates increased risks of abuse of law, there are good reasons to establish legal factors not only for compensation but also for prevention from possible abuses of officials by excluding guilt as a condition of their liability. The reason for releasing an official from responsibility is only a case (causa) – a circumstance that the person cannot predict by taking appropriate measures of professional care that are required under specific conditions.

Keywords: corporate management, liability of corporate officials, legal entity, governing bodies, legal case, liability without fault.